

HOMILADOR AYOLLAR UCHUN YOZGI KIYIMLAR TO'PLAMINING TADQIQI

Teshaboyeva Gulzodaxon Murodjonovna
Farg'ona politexnika inistituti 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqola homilador ayollar uchun yozgi kiyimlar to'plami yuzasidan olib borilgan taqiqotlar asosida tayyorlandi. Maqolada homilador ayollar ayni yoz fasliga mo'ljallangan kiyimlari uchun qanday gazlamalardan foydalanishlari va shu o'rinda qanday modellarni tanlashlari mumkinligi haqida ma'lumotlar jamlangan.

Kalit so'zlar: Homilador, kiyim, qomat, mato, model, uslub, tabiiy, yoz, konstruktsiya, funksiyali, tonika, sarafan, gazlama.

Istemolchi o'z talablari va extiyojidan kelib chiqqan holda kiyim tanlaydi. Iste'mol xususiyatlari va kiyimlarning sifati umumiy muhim, shu bilan birga ishlab chiqaruvchi uchun eng muhim omildir.

Hozirgai kunda turli brendlar homilador ayollar uchun liboslarni taqdim qilmoqda. Liboslar albatta rang-barang, zamonaviligi bilan ajralib turadi. Moda sanoatida onalik uchun ichki kiyim va onalik ustki kiyimlari uchun juda ko'p uslublarda ishlab chiqariladi, har qanday ayol o'zi xohlagan dizaynga ega bo'lgan libosni topa oladi. Ma'lumki, fan-texnikaning rivojlanishida erishilayotgan yutuqlar bilan bir qatorda ayrim sohalarda muammolar ham vujudga kelmoqda. Ekalogiyaning buzilishi, iqlimda bo'layotgan keskin o'zgarishlar, turli kimyoviy moddalar asosida tayyorlanayotgan har turdagi maxsulotlarning kundan kunga ko'payib borayotgani sog'liq uchun muammolar keltirib chiqarishi tabiiy albatta. Homilador ayollarning salomatligini ta'minlash, ularni kelajagini sog'lom turmush tarzi bilan boyitish kerakligi muhim talablardan hisoblanmoqda. Bu kabi muammolarning yechimi uchun biz tanlamoqchi bo'lgan kiyimlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiy gazlamalar tahlili asosida homilador ayollar yozgi kiyimlar toplamlari asosida homilador ayollarga qulay va salomatliklari uchun havf tug'dirmaydigan kiyimlar toplamlarini tadqiq etish joizdir. Tabiiy gazlamalardan foydalangan holda homilador ayollar qomatlariga munosib modellarni ishlab chiqish lozim. Bu borada kerakli va muhim ma'lumotlarni jamlagan holda istemolchi talablarini ham inobatga olgan holda, homilador ayol qomati va salomatligiga munosib kiyimlardan foydalanish kerak. Bunda kiyimning xususiyati ekologik toza bo'lishi shart albatta. Bu talablarga tabiiy matolar juda mos bo'lib, misol qilib chit, shtapel, krepdishen, adras, trikotaj va juda ko'p boshqa matolarni aytish mumkin. Mutaxassislar homilador ayollarga tanani erkin nafas olishga imkon beradigan bo'sh modellarni tanlashni tavsiya qiladi. Homiladorlik paytida tana harorati osongina ko'tarilishga intiladi, shuning uchun terlashdan saqlanish uchun tabiiy matolar havoni yaxshi o'tkazishi bilan ahamiyatga ega. Hozirgi paytda homilador ayollar uchun turli liboslar mavjud bo'lib, ulardan qulayroqlari bilan tanishib chiqamiz.

Ko'ylakalar. Bugungi kunda deyarli barcha homlador ayolning o'z gordirobi uchun harid qiluvchi kiyim turi bu ko'ylaklar bo'lib, yozfasli uchun ham juda qulay hisoblnadi. Zamonaviy modaning natijasiga ko'ra bu turdagi liboslarimizni barcha uslublarda ko'rishimiz mumkun. Istemolchi talabini inobatga olgan holda oqshom liboslari, kundalik kiyimlari kabi turlarda uchratishimiz mumkun.

Tunikalar. Homilador ayollar qomatiga erkinlik hissini ulashuvchi kiyim turlaridan biri tunikalardir. Turli ko'rinishda loyihalananayotgan tunikalar ko'p ayollarimiz tanloviga erishmoqda. Havoning harorati yuqori bo'lsa, zich materialdan tayyorlangan tunikalarni kiyish mumkin. Homilador ayollar uchun tunikali boslar qulay, kalta bo'lgani uchun bemaolol harakat qilish mumkin.

Sarafanlar. Bahorda va kuz fasllarida homilador ayollarning asosiy qismi sarafanlarni ham xush ko'rishadi, ammo bunda qorinni siqib qo'ymasligi muhim. Sarafanlar hozirgi kunda turli bichimga ega bo'lib, har qanday uslubga mos keladi. Libos uzunligini har bir inson didiga moslab tanlashi mumkin. Libos uzunligini har bir inson didiga moslab tanlashi mumkin.

Homilador ayollar funksiyali ko'ylagi. Dizanerlar tomonidan taklif etilayotgan bu turdagi liboslarni nafaqat xomiladorlik paytida, balki undan keinga davrda ham kiyish mumkin bo'ladi. Bu turdagi liboslarni turli xillari mavjud bo'lib, futbolka, tungi kiyim, ko'ylak, tonikalar uchun modellashtirish mumkin. Libosni tashi bezaklarini hohishga qarab o'zgartirish, qo'shimcha dekarativ bezaklardan foydalanish mumkin.

Yozgi ko'ylaklar uchun tabiiy matolar ishlab chiqarishda tabiiy kelib chiqishi tolalari qo'llaniladi: paxta, zig'ir, ipak. Bu tabiiy materiallarning jozibali ko'rinishini va ajoyib xususiyatlarini tushuntiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki yoz faslida kiyimlar uchun ,ayniqsa homilador ayollar kiyimlari uchun tabiiy matolardan foydalanishlik maqsadga muvofiqdir.

Sanoat ishlab chiqarishda tipoviy qomatlar razmer tipologiyasi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli dunyo miqyosida razmer tipologiyasi har 15 yilda bir ko`rib chiqiladi. Chunki ushbu davr ichida razmer tipologiyasi (ayniqsa bolalar)da katta o`zgarishlar kuzatilishi mumkin. <https://cniishp.ru/modelirovanie-konstruirovaniye/razmernaya-tipologiya>.

Xomiladorlik davrida ayollar o`zini qulay sezishlari uchun garderobdagi kiyimlarni har bir detaliga ahamiyat qaratish juda muhim hisoblanadi. Xomilador ayollar kiyimi qulay bo`lishi uchun albatta kiyimni qomatga to`gri moslashtirish talab etiladi. Buning uchun razmer tipologiyasini yaxshi bilish talab etiladi.

Xomiladorlik davrida kiyim razmerini aniqlash juda qiyin. Chunki, bola tug`ulgunga qadar qomatda turli o`zgarishlar sodir bo`ladi. Mazkur davr mobaynida garderobdagi doimiy iste`moldagi kiyimlar: kofta, yubka, ko`ylak va djinsi shimlar qomatga kichkina kelib qoladi. Shuning uchun aksariyat ayollar xomiladorlik davrida o`zlariga qulay bo`lgan kiyimlarni xarid qiladilar. Kiyim xarid qilish davomida quyidagilarga ahamiyat berish talab etiladi:

- Bel va qorin sohasiga o`ta yopishib turmaydigan kiyimlar tanlash;
- Ishlab chiqarilgan kiyim ma`lum cho`ziluvchanlikka ega bo`lishi;
- Tanlangan kiyim o`ta uzun va keng yoki uning aksi, o`ta kalta va tor bo`lmasligi;
- Kiyimning yengi va yeng o`mizining o`ta tor bo`lmasligi;
- Biriktirma choklarining o`ta mustahkam bo`lmasligi.

Xomilador ayollar kiyim razmerlari.

1-jadval.

Xomilador ayollar o`lchami	Rossiya standart o`lchami	Ko`krak aylanasi	Bel aylanasi	Bo`ksa aylanasi
XS	42	82-86	65-70	90-94
S	44	87-92	72-74	94-98
M	46	93-97	74-78	98-102
L	48	98-102	78-82	102-106
XL	50	103-108	82-87	106-112

Farzand kutayotgan onalar barcha kiyimlari 100% paxta yoki viskozali xom ashyosidan tayyorlanadi. Shu bilan bir qatorda matolar elastanning xisobiga yaxshi cho`ziladi. Shuning uchun ham (1-jadval)da keltirilgan o`lchamli kiyimlar xomilador ayollarga mos keladi.

Xomilador ayollarning 9 oy ichida qomat o`lchamini o`zgarib borish sxemasi (150-96-106 (II-to`lalik))

Homilador ayollar qomatidagi o`zgarishlarni kuzatish maqsadida homilaning 3-oylik davridan 9- oygacha bo`lgan davr oralig`ida bir nechta homilador ayollarda kuzatuvlar olib borildi. 2-jadvalda esa aynan bitta qomatga tegishli har oydagi o`lchamlar keltirib o`tilgan.

№	Shartli belgisi	O'lchamlarning nomlanishi	O'lchamlar qiymati (sm)							
			Tipoviy o'lcham	Xomiladorlikning 3 oyi	Xomiladorlikning 4 oyi	Xomiladorlikning 5 oyi	Xomiladorlikning 6 oyi	Xomiladorlikning 7 oyi	Xomiladorlikning 8 oyi	Xomiladorlikning 9 oyi
1	Сш	Bo'yin yarim aylanasi	18	18	18	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3
2	Cr1	Ko'krak (1) yarim aylanasi	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5
3	Cr2	Ko'krak (2) yarim aylanasi	48,8	49	49,4	49,6	49,8	50	50,2	50,5
4	Cr3	Ko'krak (3) yarim aylanasi	44,8	45	45,4	45,5	45,7	46	46,5	47
5	Cr	Bel yarim aylanasi	38	38	40	42	48	51	54	56
6	C6	Bo'ksa yarim aylanasi	53,5	54	54	54,5	54,8	55,2	55,6	56
7	IIIr1	Ko'krak (1) kengligi	17,1	17,3	17,3	17,5	17,7	17,9	18	18
8	IIIr2	Ko'krak (2) kengligi	21,1	20,2	20,3	20,5	20,7	20,9	21	21
9	IIr	Ko'krak markazi	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	10	10,1	10,2
10	IIIc	Ort bo'lak kengligi	18,1	20	20,5	20,6	20,7	20,8	21	21
11	Дгс	Ort bo'lakning belgacha uzunligi	44	44	44	44	44	44	44	44
12	Br	Ko'krak balandligi	26,7	27,1	27,3	27,5	27,6	27,8	27,8	28
13	Дгп	Old bo'lakning belgacha uzunligi	43	43	43	43,2	43,8	44	45	47
14	Впрз	Ort bo'lakning qo'ltiq osti balandligi	20	20,2	20,4	20,7	20,9	21	21	21
15	Впкс	Yelka qiya balandligi	39,0	44	44,5	44,7	44,9	45	45	45
16	Шп	Yelka kengligi	13	13	13	13	13	13	13	13
17	Длр	Yengning uzunligi	55	55	55	55	55	55	55	55
18	Оп	Yelka aylanasi	29,1	36	37	37,5	38	38,5	39	40
19	P	Bo'y	150	150	150	150	150	150	150	150

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A., Sharipov SH.S., Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, kasb tanlashga yo'llash. Darslik. – T.: TDPU, 2014.– 355 b.
2. Abdullayeva Q.M., Gaipova N.S. va Gafurova M.A. Tikuv buyumlarini loyihalash, modellashtirish va badiiy bezash. Toshkent. "NOSHIR" nashriyoti. 2016.
3. S.SH.Tashpulatov va boshqalar Keng assortimentdagi kiyimlarni loyihalash, modellashtirish va badiiy bezash. Toshkent:"Faylasuflar" nashriyoti – 2017
4. X.N. Komilova, N.K. Xamraeva "Kiyim loyihalash asoslari" Toshkent 2005
5. Matuzova E.M. va boshqalar "Ayollar yengil kiyimini konstruksiyalash va modellashtirish asoslari" Toshkent 1998 "O'qituvchi";
6. <https://cniishp.ru/modelirovanie-konstruirovanie/razmernaya-tipologiya>.